

2021 PROGRAMA PALAU MACAYA

MARZO – JUNIO

SESGOS DE SEXO Y GÉNERO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SALUD

CICLO 2021
PALAU MACAYA

ÍNDICE

01 Introducción

02 Resumen Ejecutivo

03 Proyecto
Definición
Objetivos
Estructura Resultados
Propuestas a Futuro

04 Anexos
Difusión Ciclo
Programa del Ciclo
Ponentes, Participantes, Equipo
Bibliografía

01 INTRODUCCIÓN

La participación plena y equitativa de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad es un Derecho Humano fundamental. Pese a ello hoy en día, las mujeres se encuentran considerablemente subrepresentadas en distintos ámbitos culturales, políticos, científicos a diversos niveles (United Nations, 2020). En la comunidad científica la participación de las mujeres es un factor clave para garantizar la eficiencia y la calidad de la investigación. Sin embargo, actualmente según los datos publicados por las Naciones Unidas existe menos del 30% de los investigadores del mundo en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas que son mujeres. (UNESCO, 2019). Esta desigualdad en la participación profesional, se reproduce a distintos niveles. Las mujeres se enfrentan a prejuicios y barreras desde la publicación, la financiación y la contratación, hasta la promoción a puestos más altos, el reconocimiento y la visibilidad de su trabajo (Grogan, 2019). Es por ello que instituciones internacionales y nacionales trabajan intensamente para desarrollar e implementar medidas que promuevan potencialmente la equidad de género. El objetivo es contribuir de manera decisiva a un cambio en el paradigma social, científico y político. La implementación de políticas públicas, acciones afirmativas y legislación, permitirá que niñas y mujeres logren una participación efectiva en la fuerza laboral y tengan las mismas oportunidades de liderazgo en la sociedad.

Tal como plantea Schiebinger (Schiebinger & Schraudner, 2011) es necesario definir una estructura diferente a tres niveles, en primer lugar corregir los números en relación a la participación, con la meta de aumentar la proporción de investigadoras mujeres en ciencias y tener un equilibrio representativo de la diversidad social. En segundo lugar, arreglar las instituciones, programas que contemplen la relevancia a la equidad de género, revisión de políticas públicas y acciones afirmativas. Por último y no menos relevante, arreglar el conocimiento. Es en este aspecto principalmente en el que el programa Bioinfo4Women (B4W) se focaliza. No sólo existe una desigualdad en participación de mujeres en ciencia, sino que los datos, las tecnologías y los diseños, tienen un foco estándar para toda la población, que no es inclusiva. De tal manera, que es necesario reformular la investigación, los métodos de trabajo, los test y los procedimientos, para incluir la perspectiva de sexo y género en los estudios científicos. Un proceso que requiere colaboraciones interdisciplinarias profundas entre personas expertas en género, educación, medicina, ciencia e ingeniería, entre otros ámbitos.

En este marco, el Barcelona Supercomputing Center (BSC) ha desarrollado el programa B4W, una iniciativa sin ánimo de lucro del Departamento de Ciencias de la Vida que inició sus actividades en 2018. El programa trabaja en distintos ejes, con acciones e investigación que promueven el cambio en el área científica. Por un lado, busca promover y aumentar el espacio de las investigadoras en biología

computacional con especial énfasis en la transición a puestos de responsabilidad, apoyándose y promoviendo su visibilización y el intercambio de conocimientos a través de actividades como seminarios, conferencias y mentorías, con un enfoque particular en las áreas de medicina personalizada, bioinformática y HPC. Por otro lado, potencia la investigación sobre el análisis de sesgos de sexo y género en biología computacional e inteligencia artificial para aplicaciones de medicina personalizada y la práctica científica. Finalmente, a nivel institucional, regional, nacional e internacional, el B4W tiene el objetivo de construir una comunidad científica más colaborativa, solidaria e igualitaria que beneficie a la sociedad en su conjunto.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. NACIONES UNIDAS.
<https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/>

El B4W cuenta con el apoyo institucional del Departamento de Ciencias de la Vida del BSC y contribuye al cumplimiento del objetivo del centro, de promover el desarrollo de la carrera científica de acuerdo con el plan de igualdad de género desarrollado por la institución. En el 2020, el B4W propone el proyecto “Sesgos de Sexo y Género en Salud e Inteligencia Artificial”, alineado a su base en el BSC y acorde a los objetivos de la Fundación La Caixa de aportar un marco de reflexión y pensamiento sobre temas y problemáticas sociales que impactan en la población. El mismo se encuentra en línea a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible – Desarrollo Sostenible, n.d.), específicamente el objetivo 3 de Salud y Bienestar; el objetivo 5 Igualdad de género y el 10 Reducción de las desigualdades. Es así que, durante el año 2021, inicia un ciclo importante para el B4W en el que han colaborado especialistas de distintas regiones, con el objetivo de potenciar el cambio y romper con los sesgos de sexo y género en el área de salud e inteligencia artificial.

02 RESUMEN EJECUTIVO

En el marco de la 5ª Convocatoria de Fundación La Caixa, se ha desarrollado el proyecto “Sesgos de Sexo y Género en Inteligencia Artificial y Salud” organizado por el programa Bioinfo4Women (B4W) del Barcelona Supercomputing Center (BSC) con La Caixa Fundación.

Este ciclo de reflexión y pensamiento tuvo una duración de cuatro meses, comenzó el 16 de marzo del 2021 y finalizó el 16 de junio del 2021. Durante este período se han desarrollado:

- Conferencias impartidas por expertos/expertas en el área,
- Seminarios con paneles de debate en los cuales la ciudadanía podía dialogar con los/las especialistas de manera directa,
- Talleres de trabajo donde colectivos representantes de la sociedad reflexionaban sobre las distintas problemáticas del ciclo.

Los objetivos determinados en el proyecto eran:

- a). Reflexión conjunta entre científicos/científicas y sociedad sobre los sesgos de sexo y género en salud e inteligencia artificial;
- b). Fomentar una red de colaboración internacional en el área;
- c). Elaborar propuestas y estrategias consensuadas para abordar los problemas;
- d). Realizar difusión pública del tema y de los resultados del ciclo.

El ciclo estuvo dividido en dos bloques temáticos: 1. Salud y Medicina Personalizada 2. Inteligencia Artificial. Ambos bloques fueron diseñados con la estructura de un seminario más un taller de trabajo para analizar los temas. Los seminarios fueron impartidos por expertos/expertas y abierto al público iniciando el debate sobre el estado de situación y las problemáticas presentes. Posteriormente se realizaron talleres cerrados, a la que asistieron especialistas y representantes de diversos colectivos sociales para trabajar en los retos propuestos.

La metodología aplicada en los talleres, se basó principalmente en el Design Thinking (McLaughlin, J.E et al; 2019), metodología utilizada para innovar y muy útil para centrarse en las necesidades de las personas, teniendo en cuenta la tecnología y que las soluciones propuestas sean viables y sostenibles.

DESIGN THINKING METODOLOGÍA. STANFORD UNIVERSITY.
<https://dschool.stanford.edu/>

Las reflexiones y conclusiones de las actividades del ciclo: conferencias, seminarios y talleres se recopilaron de manera sistemática dando lugar a una serie de resultados y propuestas a futuro para resolver y/o mitigar el problema sobre los sesgos de sexo y género en inteligencia artificial y salud.

En el presente informe se brinda la información detallada de cada sección, adelantando de forma esquemática los nueve puntos planteados como principales conclusiones del trabajo.

CONCLUSIONES

- Políticas Públicas en IA, Legislación y Financiación de proyectos;
- Educación y Formación de IA;
- Diálogo Social, Canales de Comunicación y Campañas de Sensibilización;
- Guías y Regulación IA, Auditoría Algorítmica;
- Estrategias Inclusivas en la Atención Sanitaria e Investigación Biomédica;
- Calidad y Equidad de los Datos, Representatividad;
- Equipos Multidisciplinarios e Inclusivos;
- Incluir a las Ciencias Sociales y Humanidades, Evaluación de Impacto Social y Ético de la IA;
- Modelos de IA Transparente, Confiable y Explicabilidad.

03 PROYECTO

DEFINICIÓN

Desde el programa B4W del Departamento de Ciencias de la Vida del BSC se realizó la coordinación del ciclo. La estructura fue definida bajo dos ejes temáticos: (1) medicina personalizada e (2) inteligencia artificial. Para cada uno de los ejes temáticos se realizaron actividades de: seminario, grupo de trabajo y taller participativo. Las actividades tuvieron por objetivo crear un espacio de reflexión entre científicos y destacados representantes de la ciudadanía de diferentes ámbitos (empresas, medios de comunicación, ONG, centros de investigación y Administración Pública, entre otros) para debatir y concienciar sobre los sesgos de sexo y género en salud y el riesgo de amplificación y perpetuación con la aplicación de inteligencia artificial. Asimismo, se buscó fomentar redes de colaboración y debate que pudieran contribuir al conocimiento, la elaboración de artículos científicos y el desarrollo de proyectos de investigación con impacto en la sociedad.

OBJETIVO

El objetivo del ciclo consistió en sensibilizar a la sociedad y a la comunidad científica sobre las implicaciones de los sesgos de sexo y género en el desarrollo y aplicaciones de nuevas tecnologías en el campo de la salud y la medicina personalizada. En particular, el foco estaba orientado a revisar el riesgo de amplificación de sesgos y su perpetuación con la aplicación de la inteligencia artificial.

El reto principal fue crear un debate abierto entre la comunidad científica y la sociedad para intercambiar conocimientos y analizar los desafíos sociales, éticos y tecnológicos relacionados con el tema, con el objetivo de identificar y realizar propuestas innovadoras para reducirlos.

CONFERENCIA INAUGURAL

ESTRUCTURA RESULTADOS

A. CONFERENCIA INAUGURAL

La conferencia inaugural se desarrolló el día 16 de marzo del 2021. La bienvenida a la conferencia y a la participación en el proyecto estuvo a cargo de la directora responsable del Palau Macaya de La Fundación La Caixa, Barbara Palacio. La estructura de la sesión, junto con la presentación del ciclo y líneas de investigación corrieron a cargo de las investigadoras María José Rementeria y la investigadora Dra. Nataly Buslón miembros del programa B4W del BSC.

A continuación, la directora de la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio Ciencia e Innovación, Dra. Zulema Altamirano presentó la perspectiva de género en el ámbito de ciencia e innovación haciendo énfasis en el área de inteligencia artificial y salud. En este sentido, planteó los objetivos y los cuatro pilares que orientan su trabajo. En primer lugar, la evaluación para tener conocimiento sobre el estado de la cuestión en el momento de definir la brecha de género desde el punto de vista de las políticas de igualdad. En segundo lugar, visualizar a las mujeres, para que sirvan como referentes y potenciar su trabajo. En tercer punto, transformar los entornos, las instituciones, razón por la cual hay que trabajar por tener ambientes diversos, igualitarios y seguros, y por último impulsar y acelerar los cambios para que no se demore la transformación. Es así que destacó como retos: 1. Atraer el talento femenino, 2. Retener y desarrollar oportunidades para potenciar a las investigadoras en el ámbito científico y por último 3. Integrar la dimensión de género en la investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) en todos los ámbitos clave para la excelencia.

The image shows a presentation slide with a light blue background and a purple warning icon in the top right corner. The slide title is "Challenge 3: Gender dimension in I+D+I". Below the title, there are two bullet points, each preceded by a purple checkmark icon. The first bullet point reads: "Gender dimension in all phases of research projects is key for excellence". The second bullet point reads: "More awareness, capacity building and gender expertise is needed in research team to adequate integrate the gender perspective." In the bottom right corner of the slide, there is a small number "11". To the right of the slide, there is a video call inset showing two participants: a woman with red hair and glasses, and a woman with dark hair wearing a headset. The name "Zulema Altamirano UMYC (MCNE)" is visible below the second participant's video.

CONFERENCIA INAUGURAL, 2021. PALAU MACAYA, BARCELONA.

Posteriormente intervino la teniente de Alcalde de Barcelona, Laura Pérez Castaño en el Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismo y LGTBI+ del

Ayuntamiento de Barcelona, la cual destacó el trabajo que realizan distintas instituciones en Barcelona, marcando el impulso necesario en el ámbito de la salud. Su presentación resaltó la importancia de identificar las brechas de género en el entorno digital para abordarlas en salud, planteando los prejuicios de género que hay que superar y dando ejemplos de distintas políticas públicas y acciones específicas que desarrollan los servicios municipales basadas en el uso de la Inteligencia Artificial en la lucha contra las desigualdades.

CONFERENCIA INAUGURAL, 2021. PALAU MACAYA, BARCELONA.

La sesión contó con dos especialistas en el área. La primera ponencia estuvo a cargo del profesor Alfonso Valencia, investigador ICREA, director del Departamento de Ciencias de la Vida en el Barcelona Supercomputing Center (BSC) y director del Instituto Nacional de Bioinformática (INB-ISCIII). Durante su presentación, planteó ejemplos de investigaciones científicas recientes sobre las diferencias médicas existentes por razón de de sexo y género clasificando los sesgos en deseables e indeseables en relación al artículo *“Sex and gender differences and biases in artificial intelligence for biomedicine and healthcare”* publicado en npj Digital Medicine (Cirillo, Caturana-Solarz *et al.*, 2020) e indicando algunas soluciones técnicas para superarlos en IA con planteos claros en el área de la medicina personalizada. Es así que se destacó la urgente necesidad de trabajar en distintas áreas como: en los ensayos clínicos en salud para equilibrio el sexo y género, potenciar la anotación adecuada en grandes bases de datos y un proceso de etiquetación con conciencia de sexo y género. En resumen, acciones que estén en línea con los principios de FAIR del inglés- Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable (Wilkinson *et al.*, 2016) en biomedicina para mejorar retos presentes.

La segunda ponencia científica la realizó la Dra. Maria Teresa Ferretti, cofundadora y directora científica de Women's Brain Project (WBP). La doctora Ferretti refirió a la publicación conjunta del BSC con WBP y su investigación en el área de salud mental con la perspectiva de sexo y género en la medicina personalizada. Subrayó la relevancia de considerar durante la pandemia del COVID-19 las diferencias de sexo y género en la incidencia de la enfermedad, su tratamiento e ingreso en las unidades de cuidados intensivos (Arnegard et al., 2020). Así como también planteó como decisivo considerar factores socioeconómicos y culturales entre otras variantes para las patologías que afectan a las personas. Señalando diferencias debidas al sexo y género en las enfermedades cardiovasculares y en salud mental, la depresión y el Alzheimer, tema en que trabaja la organización WBP.

También señaló los problemas derivados por los estudios preclínicos que utilizan en su mayoría animales ratones machos, más que hembras, y que no estratifican los datos por sexo, hecho que afecta de manera directa al desarrollo clínico de los medicamentos que afecta a la población. Para resolver esta problemática, propuso elaborar un sistema de atención mediante la inteligencia artificial, lo que permitirá analizar los datos y brindar resultados contemplando las diferencias. El objetivo es buscar soluciones al problema de los datos conjuntamente con la comunidad científica, la industria, la tecnología, las políticas públicas y el público general. Comentó la necesidad de trabajar en la explicabilidad de los algoritmos, resolver los sesgos en los sistemas, definir estrategias, y por último incorporar una revisión ética durante todo el desarrollo del sistema orientado al bienestar social.

The slide is titled "Our Call to Action" and features the Women's Brain Project logo in the top right corner. It contains four key action items in light blue rounded rectangular boxes, connected by arrows in a downward sequence:

- Analysis of sex differences** in baseline patients characteristic, progression of the disease, clinical outcomes even when using digital of fluid biomarkers etc.
- Awareness of sex and gender differences** among the scientific community, pharmaceutical and technology industries, policy makers and the general public
- Implement solutions**, such as explainable algorithms in data analysis and drug development to detect bias in the system and implement mitigation strategies
- Incorporate key ethical considerations** during every stage of technological development, ensuring that the systems maximize well-being and health of the global population

In the bottom right corner, there is a video inset showing a woman, identified as Maria Teresa Ferretti, speaking.

CONFERENCIA INAUGURAL, 2021. PALAU MACAYA, BARCELONA.

Es así que el seminario inaugural planteó los ejes del ciclo B4W, abriendo el debate público sobre el tema e invitando a la sociedad a participar en los retos presentados.

**PRIMER BLOQUE:
MEDICINA
PERSONALIZADA**

PRIMER BLOQUE TEMÁTICO

El primer espacio temático se centró en la salud. La medicina personalizada propone un nuevo paradigma en el que las decisiones terapéuticas son guiadas por los atributos individuales de cada paciente. Se ha acumulado suficiente evidencia científica que indica la existencia de diferencias individuales en la incidencia de las enfermedades, su evolución y las respuestas a los tratamientos debidas no solo a factores genéticos sino también a factores intrínsecos, como el sexo biológico y el género. De tal manera que, para predecir la variabilidad de la respuesta terapéutica, hay que evitar efectos adversos o falta de eficacia de los fármacos y determinar el pronóstico de las enfermedades. La investigación biomédica tiene que estar potenciada por la inclusión de las diferencias de sexo y género en lo referente a todas las actividades de los profesionales sanitarios, desde el desarrollo experimental y tecnológico hasta la ética y el derecho.

B. SEMINARIO SALUD - MEDICINA PERSONALIZADA

The banner features the 'kew bioinfo 4women' logo on the left. Below it, the text reads 'PROYECTO SELECCIONADO CONVOCATORIA PALAU MACAYA' and '#AIGenderBias'. The main title is 'LA PERSPECTIVA DE SEXO Y GÉNERO EN EL FUTURO DE LA MEDICINA PERSONALIZADA'. Below the title are five portrait photos of the speakers and moderator, each with their name and affiliation.

kew bioinfo 4women

PROYECTO SELECCIONADO CONVOCATORIA PALAU MACAYA #AIGenderBias

LA PERSPECTIVA DE SEXO Y GÉNERO EN EL FUTURO DE LA MEDICINA PERSONALIZADA

Carme Valls
Directora Mujer, Salud y Calidad de Vida en el Centro de Análisis y Programas Sanitarios (CAPS)

Valeria Raparelli
Universidad de Alberta
Universidad de Ferrara

Luis Rocha
Director de NFS-NRT
Universidad de Indiana

Silvina Catuara Solarz
EIT Health
Women's Brain Project

Moderador: Davide Cirillo.
Investigador PostDoctoral en el grupo de Biología Computacional, BSC

SEMINARIO MEDICINA PERSONALIZADA, 2021. PALAU MACAYA, BARCELONA.

El seminario abierto “La perspectiva de sexo y género en el futuro de la Medicina Personalizada” se realizó el día 14 de abril del 2021. El desarrollo de la sesión estuvo a cargo del investigador Dr. Davide Cirillo, del grupo de Biología Computacional, Barcelona Supercomputing Center (BSC).

El debate lo abrió la doctora Carme Valls Llobet, política y médica especializada en endocrinología con perspectiva de género, directora del programa Mujer, Salud y Calidad de Vida en el Centro de Análisis y Programas Sanitarios CAPS. Durante su ponencia fue explicando la diferencia entre las características de datos de sexo y

género y la importancia de incluir dimensiones sociales, económicas y ambientales en la investigación en salud.

A continuación, la profesora Valeria Raparelli, doctora por la University of Alberta en Canadá y profesora de la University of Ferrara en Italia, destacó dentro de su presentación las señales de advertencia relacionadas con la integración de factores sexuales y de género en la medicina personalizada, especialmente en enfermedades cardiovasculares. El profesor Luis Rocha, director del programa de graduados en informática Complex Networks and Systems de NSF-NRT, miembro del Indiana University Network Science Institute y miembro del equipo docente del Programa de Ciencia Cognitiva en la Universidad de Indiana, Bloomington (EE. UU.), planteó, desde el punto de vista teórico, cómo los sesgos representan una limitación para modelar los sistemas, y cómo se propagan técnicamente en las soluciones algorítmicas.

Por último, la doctora en biología Silvina Catuara Solarz, evaluadora de proyectos y mentora de empresas emergentes en EIT Health, miembro de la lista de expertos en salud digital de la OMS y directora en Aplicación de la Tecnología para Neurociencia y Salud Mental del Women's Brain Project, habló sobre la importancia de tener un conocimiento multinivel de la salud y las enfermedades para lograr una medicina personalizada.

El debate con estos expertos se trabajó bajo ejes estructurados por el equipo del BSC con una batería de preguntas sobre la temática que permitió reflexionar conjuntamente. De forma que este seminario moldeó el espacio posterior de trabajo del taller participativo grupal.

C. TALLER: Sesgos de Sexo y Género en Inteligencia Artificial y Salud: Construyendo un futuro para la igualdad: desafíos y estrategias de acción para la medicina personalizada

El taller “Construyendo un futuro para la igualdad: desafíos y estrategias de acción para la medicina personalizada” se realizó el día miércoles 14 de abril de 15 a 17.30h. El formato utilizado fue virtual, trabajando en pequeños grupos multidisciplinares que se eligieron previamente para definir un sistema de trabajo que garantizara la diversidad, en áreas de investigación, trabajo, interés, así como contemplando el idioma y zona geográfica.

El objetivo del taller participativo grupal era el análisis de la aplicación de la perspectiva de sexo y género en la investigación científica en el área de la salud y la medicina personalizada. Durante este trabajo, se reflexionó sobre herramientas y estrategias de mejora en los sesgos existentes con el objetivo de aplicar soluciones innovadoras para reducirlos y mejorar la calidad de vida de la población.

El taller contó con 30 personas (25 mujeres y 5 hombres) de diverso perfil (académico, periodístico, vinculadas a ONGs, sanitarios, y otras instituciones) relacionadas con el tema e interesadas en generar ideas y propuestas para construir un futuro con estrategias de igualdad en medicina personalizada, 6 personas del programa B4W como observadoras y 2 facilitadoras.

Para facilitar el debate entre los/las participantes, se plantearon al inicio del taller 7 retos relacionados con diferentes aspectos sobre los que centrar la conversación. Las personas se dividieron en 4 grupos de entre 5 y 6 integrantes, cada uno de estos grupos eligió tres retos sobre los que conversar, debatir y exponer los diversos puntos de vista desde sus perspectivas personales.

CHALLENGES

FALTAN DATOS	1. ¿Cómo podríamos mejorar la falta de datos e información para evitar los sesgos de sexo y género en salud?	1. How might we provide solutions to the lack of data to avoid sex and gender issues?
IA	2. ¿Cómo podemos evitar que los algoritmos de IA en salud no estén sesgados?	2. How can we avoid algorithm (AI) biases?
MAL USO DATOS	3. ¿Qué medidas se podrían poner en marcha para evitar una mala praxis en el uso de los datos? (manipulación de datos, control, exclusión de grupos sociales...)	3. What solutions can be defined to prevent misuse of data? (manipulations, control, exclusion of minorities...)
DESIGUALDAD	4. ¿Qué acciones se podrían potenciar para que la medicina personalizada y la inteligencia artificial eviten las desigualdades sociales (género, ingresos, raza, edad, ...)?	4. What actions could be taken in personalised medicine and AI to avoid social inequalities (in gender, income, race, age...)?
PRIVACIDAD	5. ¿Qué medidas propondrías para garantizar la privacidad del paciente en un sistema medicina personalizada?	5. How might we guarantee patient's data privacy in personalised medicine?
CONCIENCIA	6. ¿Cómo podríamos concienciar al <grupo de interés> sobre la importancia del sesgo de sexo y género en salud?	6. How might we make a given <target group> more aware of the importance of sex&gender biases?
DIVULGACIÓN	7. ¿Cuáles son las mejores formas de difundir la problemática para combatir el sesgo de sexo y género en salud?	7. How might we best disseminate these issues to beat sex&gender biases in health?

TALLER MEDICINA PERSONALIZADA, 2021. PALAU MACAYA, BARCELONA.

Del análisis de resultados del taller se puede agrupar los siguientes tópicos que fueron desarrollados por los/las participantes:

Reto A. Falta de Datos. ¿Cómo podríamos mejorar la falta de datos e información para evitar los sesgos de sexo y género en salud? Dos de los grupos participantes debatieron sobre la problemática relacionada con la falta de datos y la calidad de los mismos con los que alimentar los modelos de IA. Se propusieron ideas basadas en la:

Elaboración de Guías y Recomendaciones por parte de las principales asociaciones de aprobación como son la Agencia Española de Medicamentos y Productos

Sanitarios (AEMPS), European Medicines Agency (EMA) y The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) se propuso potenciar la inclusión de la categoría de sexo y género en los formularios de recogida de datos. También se debatió sobre la importancia de definir de manera adecuada los términos sexo y género, y la necesidad de consenso en su definición utilizada en los estudios científicos. De esta manera, se marcó la necesidad de que se refiera a conceptos correctamente y que sean homólogos en las diferentes bases de datos y repositorios de información.

Ampliación de la Recogida de Datos diversificando las fuentes origen de los mismos, incluyendo datos sanitarios de atención primaria, poblacionales de colegios e institutos, o de asociaciones vecinales. Los/las participantes debatieron sobre posibilidad de lanzamiento de campañas voluntarias de reclutamiento de datos inclusivos de manera que se pueda acceder e incorporar a los repositorios la mayor variabilidad poblacional posible. Se planteó la posibilidad de ingresar datos de calidad de vida y provenientes de dispositivos electrónicos personales. También se debatió sobre la manera de considerar el género fuera del sistema binario.

Calidad del dato: Criterios de Evaluación e Inclusión. Se comentó la necesidad de incluir criterios de evaluación de los datos en las políticas de las revistas científicas para la publicación de artículos, comprobando la calidad, completitud y balance respecto al sexo y género de los datos utilizados en la investigación.

Reto B. Sesgos en los algoritmos de IA. ¿Cómo podemos evitar que los algoritmos de IA en salud no estén sesgados? Dos de los grupos participantes debatieron sobre la problemática relacionada con los sesgos de los algoritmos de Inteligencia Artificial empleados en salud y las maneras de poder evitarlos. Se propusieron ideas basadas en:

Equipos de desarrollo multidisciplinarios e inclusivos. Se debatió sobre desmitificar la IA, y plantear sistemas que den respuestas hipótesis no sesgadas, para lo cual se considera imprescindible que las personas objetivo de estudio formen parte de las fases de investigación: el planteamiento, desarrollo y verificación de resultados (human-in-the-loop) y conformar equipos de desarrollo multidisciplinarios e inclusivos. Es clave que la mujer esté representada e incluida en los procesos, para garantizar derechos, otorgar diversidad y tener puntos de vista críticos.

Modelos de IA/Algoritmos. Se analizó la importancia de revisar las características base de los modelos de AI para evitar clasificaciones injustas, así como promover una IA explicable y transparente. Las personas participantes remarcaron la relevancia de explicar las posibles contradicciones de los resultados y que se permita identificar posibles sesgos en la población. También se comentó y debatió sobre la problemática y necesidad de anonimización de los datos.

Calidad y equidad en los conjuntos de datos de entrenamiento. Las personas que participaron plantearon que los conjuntos de datos de entrenamiento de los algoritmos, no sólo tengan la calidad necesaria y estén libres de sesgos, sino que se encuentren balanceados acorde con las variables de interés del problema que se está abordando. También se mencionó la importancia de disponer de un catálogo de sesgos que permita a los desarrolladores, identificarlos fácilmente para su corrección.

Herramientas de Control y Corrección. Se debatió sobre el desarrollo de métricas para evaluar los modelos, el desarrollo de distintas técnicas de mitigación de sesgos como funciones de pérdida para datos desbalanceados, y de herramientas de medición de sesgos en los datos y algoritmos.

Reto C. Desigualdad. ¿Qué acciones se podrían potenciar para que la medicina personalizada y la inteligencia artificial eviten las desigualdades sociales de género, ingresos, raza y edad? Dos de los grupos participantes debatieron sobre la problemática relacionada con la desigualdad que la medicina personalizada y la Inteligencia artificial pueden producir. Se propusieron ideas basadas:

Definición de estrategias inclusivas en la promoción y en la atención sanitaria. Se habló de la relevancia de incluir la perspectiva de género para promocionar la salud de las personas. Definir estrategias inclusivas fomentando la atención adecuada a personas de colectivos vulnerables, como LGBTIQ+, con especial a personas transgénero que están en terapia hormonal.

Considerar e incluir grupos vulnerables minoritarios en la investigación médica, ampliar e incluir categorías interseccionales: sexo, género, orientación sexual, etnia, lugar de residencia, situación socio-económica, dis/capacidad, edad. Durante el taller se planteó requerir la adecuada representación de segmentos poblacionales generalmente infrarrepresentados en los estudios clínicos, en particular para aquellos que reciben financiación pública para su realización. También incentivar y favorecer la participación en los estudios de distintos colectivos sociales vulnerables, incentivando su participación por medio de ayudas sociales, bonos, entre otras medidas para garantizar su representatividad.

Revisar y corregir la falta de datos en los estudios médicos completándolos con datos socioculturales provenientes de fuentes diversas. Se debatió sobre la falta de datos en aquellos colectivos que presentan un peso inadecuado en los conjuntos de datos, utilizando e incluyendo otros factores socioeconómicos, demográficos como posibles fuentes de información. También fomentar estudios sociológicos e integrar sus resultados con los datos de salud.

Reto D. Conciencia. ¿Cómo podríamos concienciar al grupo de interés sobre la importancia del sesgo de sexo y género en salud? Tres de los grupos participantes debatieron sobre la problemática relacionada con la concienciación del problema

a los distintos grupos de interés como investigadores en biomedicina, médicos, empresas, laboratorios, tecnólogos, y la ciudadanía en general. Se propusieron ideas basadas:

Políticas Públicas. Se analizó la necesidad de buscar sinergias con grupos políticos para desarrollar guías y fomentar la financiación de proyectos de investigación sobre los problemas de salud relacionados con el sexo y género, promocionando premios o concursos. También formar sobre el tema a personas públicas con responsabilidad y capacidad de decisión y financiación.

Educación y Formación. Se debatió sobre adaptar en los programas de estudios universitarios el análisis sobre sesgos en IA y medicina, en particular en las carreras relacionadas con salud e ingeniería para conocer riesgos e impacto. Asimismo, se propuso promover la concienciación por medio de charlas científicas y campañas educativas para promover una educación en valores de igualdad desde la infancia.

Campañas de Sensibilización y Divulgación. Se señalaron distintas propuestas de campañas de sensibilización y divulgación, resaltando la importancia de dar a conocer los riesgos por sesgos en los repositorios de datos y las consecuencias adversas de la desigualdad para proponer alternativas para resolver la brecha. Destacando la participación de asociaciones, incluyendo a colectivos y movimientos sociales, así como influencers, para llegar a un mayor público. También se propuso la realización de documentales científicos mostrando la relevancia de eventos históricos en la práctica clínica discriminatoria.

Respecto a la sensibilización en la parte clínica, se propuso divulgar información relacionada a la diferencia de sexo y género en relación a los síntomas en enfermedades para su mejor diagnóstico y tratamiento (ejemplo ataques cardíacos en los centros de salud y urgencias de hospitales). También se consideró la necesidad de promocionar el activismo desde las sociedades científicas y campañas internacionales por medio de las redes sociales y medios de comunicación sobre el peligro de los sesgos y el valor del diagnóstico específico de sexo y género.

Reto E. Divulgación. ¿Cuáles son las mejores formas de difundir la problemática para combatir el sesgo de sexo y género en salud? Tres de los grupos participantes debatieron sobre las diferentes maneras y medios para divulgar la información y combatir los sesgos existentes. Se propusieron ideas basadas:

Comunicación científica. Se analizó la importancia de desarrollar una comunicación científica cercana a la ciudadanía, realizando distintos seminarios multidisciplinarios. Realizar difusión en distintas fases de formación educativa, primaria, secundaria, universitaria, así como en máster y doctorados.

Publicidad y Campañas. Se mencionaron distintos canales y estrategias para potenciar al público de los problemas, desde socios como Netflix, influencers, buscar sinergias con distintos actores y referentes femeninos. Así como también se propusieron juegos de mesa, series de televisión con participación sólo de mujeres y distintos concursos.

Finalmente, como mejores ideas del taller fueron resumidas:

- Discriminar por sexo todo tipo de ensayo clínico no sólo en recogida de datos, sino que también en los análisis científicos posteriores.
- Incluir datos desagregados que representen la diversidad en sexo y género en medicina desde la fase pre-clínica.
- Realizar formación especializada a los/las profesionales clínicos e investigación desde el inicio de su carrera. Generar programas curriculares que se incluyan en la formación académica desde edades tempranas en todas las áreas.
- Incorporar datos desde instituciones/organizaciones accesibles a colectivos en riesgo de exclusión social (trabajo social, ONG, etc.)
- Realizar campañas en medios informando sobre los sesgos de sexo y género en la práctica clínica, haciendo difusión por medio de contenidos funcionales.
- Defender a nivel político/público la inclusión de datos y diversidad.
- Incrementar la financiación para abordar la problemática y potenciar la perspectiva de sexo y género en ciencia.
- Incluir el equilibrio de sexo/género como requisito obligatorio para la financiación de proyectos de investigación.
- Realizar auditorías del impacto de los algoritmos en salud.

**SEGUNDO BLOQUE:
INTELIGENCIA
ARTIFICIAL**

SEGUNDO BLOQUE TEMÁTICO

El segundo bloque del ciclo estaba centrado en inteligencia artificial de tema que se pretendía abordar los riesgos y problemas presentes en cuanto a sesgos de sexo y género en IA desde el punto de vista legal, social, regulatorio y ético.

Los sesgos de la IA están presentes en los algoritmos de diferentes formas, desde el diseño del experimento y los datos recopilados o utilizados para entrenar el algoritmo hasta, finalmente, la interpretación de los resultados. Como resultado, se pueden generar decisiones injustas, comportando discriminación o estigmatización hacia ciertos grupos de personas. Parte de estos sesgos se heredan de sesgos históricos o contruidos socialmente. La IA puede ayudar a identificar y reducir estos sesgos, pero también puede aumentar el problema de la inclusión y la diversidad si no están integradas en todo el ciclo de vida del sistema de la IA. Se necesita un diálogo abierto y multidisciplinar para incluir una perspectiva de sexo y género en el diseño y despliegue de la IA en la atención médica, con el fin de promover la equidad y la confiabilidad en la sociedad.

D. SEMINARIO INTELIGENCIA ARTIFICIAL

kw bioinfo 4women

PROYECTO SELECCIONADO CONVOCATORIA PALAU MACAYA #AIGenderBias

Desafíos Sociales, Éticos y Tecnológicos del Sesgo de Sexo y Género en la IA y la Atención Médica

<p>Modera: Atia Cortés. Investigadora Postdoctoral en Social Link Analytics, BSC</p>				
--	---	--	---	---

SEMINARIO INTELIGENCIA ARTIFICIAL, 2021. PALAU MACAYA, BARCELONA.

El seminario abierto “Desafíos sociales, éticos y tecnológicos del sesgo de sexo y género en IA y la atención médica” se realizó el día 11 de mayo del 2021. La estructura de la sesión estuvo a cargo de la investigadora Dra. Atia Cortés, del grupo Social Link Analytics del departamento de Ciencias de la Vida del Barcelona Supercomputing Center.

La profesora Dra. Karina Gibert, catedrática en la UPC, cofundadora y directora del IDEAI-UPC y vicepresidenta de Equidad y Ética en COEINF dio inicio a la sesión analizando los aspectos éticos y técnicos y los desafíos del género y el sexo en la salud mediante el uso de inteligencia artificial. A continuación, la profesora Dra. Itziar de Lecuona, asociada en la Escuela de Medicina de la UB y directora adjunta del Observatorio de Bioética y Derecho; Cátedra de Bioética por la UNESCO habló sobre la investigación en innovación responsable y la perspectiva de la ética y la filosofía del derecho, repasando distintos ejemplos de cambio y nuevos desafíos que a los que nos tenemos que enfrentar en la sociedad actual. Presentó las "Guidelines for reviewing health research and innovation projects that use emergent technologies and personal data" haciendo referencia al documento publicado en la Universidad de Barcelona (Lecuona, n.d.)

Posteriormente la investigadora Dra. Allison Gardner de Keele University y representante de Women Leading in AI, dio un marco europeo clave para la investigación, destacando la utilización de machine learning para predecir enfermedades, en relación al sexo y género y la capacidad de computación, los aspectos éticos y la relevancia de la gobernanza de la inteligencia artificial. Mencionó los más de 85 principios y marcos éticos de #AI disponibles, destacando que la mayoría de ellos han sido diseñados por un rostro masculino, blanco lo que genera también un sesgo necesario de revisar (Principled Artificial Intelligence | Berkman Klein Center, 2020)

ETHICAL AI PRINCIPLES AND FRAMEWORKS

#1 Human Agency and Oversight	#2 Technical Robustness and Safety	#3 Privacy and Data Governance	#4 Transparency	#5 Diversity, Non-discrimination and Fairness	#6 Societal and Environmental Well-being	#7 Accountability
Human Agency and Oversight	Resilience to Adversity and Security	Privacy	Transparency	Avoidance of Unfair Bias	Environmental Well-being	Auditability
Human Oversight	Accuracy	Data Governance	Explicability	Accountability and Remedial Design	Impact on Work and Skills	Traceability
	Reliability, Robustness and Interoperability		Communicability	Stakeholder Participation	Impact on Society and Legal or Regulatory Frameworks	Risk Management

Fundamental Rights Impact Assessment

ASSESSMENT LIST FOR TRUSTWORTHY AI: ALTAI

SEMINARIO INTELIGENCIA ARTIFICIAL, 2021. PALAU MACAYA, BARCELONA.

Finalmente, la investigadora Dra. Paula Petrone, fundadora y directora ejecutiva en Phenobyte marcó la necesidad de análisis de la evidencia del mundo real basada en datos de pacientes para comprender las enfermedades humanas y hacer un desarrollo de fármacos/tratamientos eficientes para cada paciente. Durante la presentación, en base a una publicación en The Lancet Digital Health 2021 (Ibrahim et al., 2021) explicó las desigualdades presentes en los datos, señalando los principales obstáculos en la atención médica sesgos de sexo/género, estatus

socioeconómico, etnia, localización y edad. En este sentido, se subrayó la necesidad de determinar más transparencia y diversidad en los equipos de investigación para transformar la situación actual.

■ **Desafíos sociales, éticos y tecnológicos del sesgo de sexo y género en la IA y la atención médica**

SEMINARIO INTELIGENCIA ARTIFICIAL, 2021. PALAU MACAYA, BARCELONA.

En la sesión se definieron líneas de debate estructurados por el equipo del BSC con una batería de preguntas sobre la temática sobre las problemáticas presentes. El debate publicado en las distintas plataformas del B4W, permitió reflexionar conjuntamente y moldeó la reflexión para el taller participativo grupal que se desarrolló posteriormente.

**E. TALLER 2. GENDER BIAS IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND HEALTH:
Building a Future**

El taller “Construyendo un futuro para la igualdad: mapa de ruta hacia una IA inclusiva para un mejor sistema de salud” se realizó el día martes 11 de mayo de 15 a 17.30h. El formato utilizado fue virtual, trabajando en pequeños grupos multidisciplinares que se eligieron previamente para definir un sistema de trabajo que garantizara la diversidad, en áreas de investigación, trabajo, interés, así como contemplando el idioma y zona geográfica.

El objetivo del taller participativo grupal era el análisis científico sobre los sesgos de sexo y género en las nuevas tecnologías e inteligencia artificial y el riesgo existente de su amplificación y consolidación. Una propuesta de trabajo para definir estrategias de mejora y posibles soluciones abordando la problemática desde un punto de vista diverso e inclusivo sobre los desafíos sociales, éticos y tecnológicos.

El taller contó con 28 personas (23 mujeres y 5 hombres) de diverso perfil (académico, periodístico, vinculadas a ONGs, sanitarios, y otras instituciones) relacionadas con el tema e interesadas en generar ideas y propuestas para construir un futuro con estrategias de igualdad en el uso de la inteligencia artificial en salud, 5 personas del programa B4W como observadoras y 2 facilitadoras.

Para facilitar el debate entre los participantes, se plantearon al inicio del taller 7 retos relacionados con diferentes aspectos sobre los que centrar la conversación. Los participantes se dividieron en 4 grupos de entre 5 y 6 personas, cada uno de estos grupos eligió dos retos sobre los que conversar, debatir y exponer los diversos puntos de vista desde sus perspectivas personales.

CHALLENGES			
Regulación IA	¿Qué aspectos deberían regularse para conseguir una IA confiable/sin sesgo?	What aspects should be regulated to achieve a reliable/not biased IA?	AI Regulations
Evitar sesgos en IA	¿Qué aspectos deberían regularse para conseguir una IA confiable/sin sesgo?	How can bias be avoided (either in data, algorithms, interpretation)?	Avoid AI biases
Impacto social positivo IA Salud	¿Cómo podemos garantizar que la IA en salud tenga un impacto social positivo alineado con los SDGs (sustainable development goals)?	How can we guarantee that IA in health has a positive impact aligned with SDGs (sustainable development goals)?	Positive social impact of AI in health
Métodos evaluación medicina personalizada IA	¿Qué métodos de evaluación ayudarían a generar confianza en la medicina personalizada basada en IA?	What evaluation methods would help generate confidence in personalized medicine based in AI?	Evaluation methods in AI personalized medicine
Conciencia	¿Qué acciones prácticas son necesarias para concienciar a los diferentes grupos de interés de sus derechos y responsabilidades en uso de la IA? <ul style="list-style-type: none"> • Ciudadanía • Investigadores en biomedicina, médicos, ... • Empresas, laboratorios, tecnólogos, ... • Gobierno 	What practical actions are needed to promote consciousness to different stakeholders about their rights and responsibilities in the use of AI? <ul style="list-style-type: none"> * Citizens * Researchers in biomedicine, physicians.. * Companies, labs, technologist... 	Consciousness

TALLER INTELIGENCIA ARTIFICIAL, 2021. PALAU MACAYA, BARCELONA.

Del análisis de resultados del taller se puede agrupar los siguientes tópicos que fueron desarrollados por los/las participantes:

Reto A. Regulación en la IA: ¿Qué aspectos deberían regularse para conseguir una IA confiable sin riesgo? El reto fue abordado por dos equipos de trabajo determinando ideas de implementación de:

Auditoría en Algoritmos. Se planteó realizar sistemas de auditorías en algoritmos para que los datos no tengan sesgos, estén completos y sean representativos de la población. Se comentó como necesario hacer controles en los sistemas de IA para evitar la discriminación, los prejuicios e impacto negativo en la sociedad. Así como

también profundizar en el análisis de explicabilidad y transparencia en el funcionamiento, de tal forma que las aplicaciones tengan estatutos que regulen y fortalezcan los Comités Éticos que trabajan en este aspecto.

Certificación y Regulación. El aspecto legal, un punto clave que se debatió fue la importancia de contar con un esquema legal fuerte, un desarrollo normativo vinculado al artículo 9.2 i del RGPD (The General Data Protection Regulation) con la posterior aplicación de la reglamentación. Se planteó incorporar colectivos ciudadanos en los equipos reguladores y obligar a las aplicaciones de IA a mostrar el significado de su aplicabilidad para la población como medida de responsabilidad sobre los derechos y riesgos de la IA. Definir una regulación que solicite a los equipos de diseño y análisis, una formación inclusiva con minorías por género, edad, etnia, entre otros aspectos.

Definir sistemas de control en los datasets, en su diseño y en su creación, dando énfasis en políticas de datos abiertos que brinden garantías sobre el conjunto de datos compartidos y los protocolos de intercambio de información.

Inclusión aspectos socio-culturales. Impacto Social. Un aspecto muy mencionado dentro de la regulación de la IA, fue la relación con los ODS para la evaluación de impacto. La necesidad de establecer normas generales que tengan una perspectiva global de las necesidades y retos universales, considerando los desafíos socio-culturales, políticos, económicos y científicos, conectando con la población y trabajando con las expectativas y los riesgos que tiene la IA en la sociedad.

Reto B. Evitar Sesgos en la IA: ¿Qué aspectos deberían regularse para conseguir una IA confiable sin riesgo? Dos equipos estuvieron trabajando en el reto B, resumiendo los resultados en:

Calidad y equilibrio en los Data Sets. Se mencionó la relevancia de eliminar los sesgos de la IA en los datasets de entrenamiento para obtener calidad en los resultados. El proceso implica recopilar datos de forma completa no sesgada, definir las condiciones de reutilización de los datos, invertir recursos para equilibrar el conjunto de datos, la calidad y su representatividad, así como definir las medidas organizativas, técnicas y de seguridad aplicables.

Se debatió como clave tener certificaciones y reconocimientos de una IA justa, hojas de datos y tarjetas modelo generalizables, etiquetas de calidad para conjuntos de datos y etiquetas que indiquen que han pasado por un proceso de garantía. De tal manera que se requiere un desarrollo de herramientas y sistemas que permitan que la depuración sea accesible y esté disponible para los desarrolladores. Todos estos procesos permitirían diseñar arquitecturas de IA personalizadas con conjuntos de datos que no estén sesgados, en lugar de entrenar en conjuntos de datos combinados y de forma predeterminada a una media. Asimismo, se mencionó crear un nuevo diagrama de ciclo de vida de IA /

Data Science que incorpore puntos de control de sesgo, listas de verificación o pautas establecidas para que las personas que investigan o desarrollan las sigan y/o prueben y que sean rigurosas.

Los/las participantes determinaron la integración de fuentes de datos heterogéneas (médicas, legales, sociales, ambientales) para lograr que la medicina personalizada mejore la calidad de vida en la población particularmente en grupos vulnerables.

Equipos de desarrollo inclusivos. Se comentó la necesidad de definir un sistema de seguimiento de los indicadores de sexo y género, etnia/raza, edad entre otros factores en el desarrollo de los proyectos. Se destacó la importancia de generar equipos de investigación equilibrados e inclusivos que representen las minorías, y potenciar equipos de diseño diversos.

Regulación. Se analizó la conveniencia de elaborar en un framework de trabajo similar a EXPASY (Expert Protein Analysis System) para herramientas de IA justas, recursos dirigidos a escuelas y universidades para la IA ética, un ejemplo similar a BEEP (Proyecto de educación en bioética). Se planteó definir una autoridad certificada sobre sesgos para realizar una evaluación ética obligatoria de los datos antes de usarlos para evitar derivar conclusiones erróneas.

Comunicación y Educación. Se habló sobre fomentar la conciencia, la comunicación, difusión sobre los problemas presentes. Educar y capacitar a los/las desarrolladores sobre los tipos de sesgos (deseables / no deseables) para que puedan evitar los sesgos algorítmicos negativos. Adicionalmente, las asociaciones profesionales podrían movilizar a los/las profesionales para explicar los métodos de aprendizaje automático y diferenciar el sesgo incontrolado de la especialización deseada de los sistemas.

Herramientas de Control, Corrección y Evaluación. También se debatió sobre la importancia de los sistemas de evaluación de proyectos de investigación. En este sentido, se destacó como esencial que los grandes organismos financiadores que consideren y obliguen la inclusión de la perspectiva de sexo y género en los estudios. Definir políticas de evaluación que planteen: ¿Quién audita? ¿Qué procesos se realizan? Si es una institución o ONG, etc. y trabajar con herramientas de IA para detectar sesgos, con auditoría algorítmica obligatoria y estandarizada.

Reto C. Impacto Social de la IA: ¿Cómo podemos garantizar que la IA en salud tenga un impacto social positivo alineado con los OSD (Objetivos de Desarrollo Sostenibles Nacionales Unidas)? De los grupos de trabajo, dos dedicaron su trabajo a revisar el impacto social de la IA, resumiendo sus ideas en los siguiente:

Considerar las Desigualdades Sociales e Integrar a la Ciudadanía. Se debatieron los impactos en la ciudadanía y los riesgos de no considerar las desigualdades sociales

existentes. También se comentó el aspecto positivo de la inclusión de mujeres científicas en el área STEM para tener resultados más eficientes y coherentes a la realidad social.

Orientar la IA para objetivos sociales y problemas actuales. Se debatió la importancia de utilizar la IA para la detección de problemas sociales como la violencia, y/o abuso doméstico, la predicción de la desnutrición en poblaciones vulnerables, así como otros retos globales mediante sistemas y aplicaciones inteligentes personalizadas orientadas al bienestar social.

Se mencionó incorporar personal como asesor/a médico y grupos de pacientes en los proyectos para garantizar que se inviertan recursos útiles para beneficio de las/los pacientes. Así como también, se destacó la necesidad de crear mecanismos de reparación accesibles y que estén orientados a las necesidades de la población. El objetivo sería lograr un sistema en que los ciudadanos puedan obtener más calidad y garantía en los procesos.

Optimizar Recursos, Evaluar Sustentabilidad IA, Factor Energía. Se planteó la necesidad de trabajar en el uso de IA para producir productos más sostenibles, considerando la mayor optimización del consumo de energía y la huella ecológica de Big Data para orientar la preocupación sobre consumo energético en la gestión y el uso en computación por grandes modelos y evaluar los costos de la implementación. Los grupos debatieron sobre la necesidad fundamental de que se incluya el aspecto de impacto ambiental de la IA. También que estos factores ambientales sean incluidos y analizados en el desarrollo de IA para la salud.

Educación. Importancia de generar conciencia en la población sobre el uso y aplicación de la IA, usando herramientas para potenciar la comunicación y capacitación. Se mencionó la necesidad de diseñar un esquema global para la formación de personas científicas en el sector de ciencias de la vida, informática, así como en el área comercial, empresa, y profesionales del ámbito legal, político, entre otros. Tener un contexto establecido que permita la alfabetización tecnológica y sanitaria en distintas áreas, lo que es relevante para el impacto social de la IA.

Calidad de la Investigación. Tal como se ha mencionado en otros retos, un aspecto relevante es la calidad, para ello es necesario, en la investigación científica, incrementar la inclusión de distintos grupos sociales en el diseño de los ensayos clínicos, el desarrollo de herramientas y algoritmos depurados, accesibles y disponibles, asegurándose de que el conjunto de datos sea representativo de las personas.

Otro aspecto mencionado, fue la importancia de influir en el flujo de financiación, exigiendo transparencia de IA fiables en las solicitudes y licitaciones de subvenciones (Ethical Funding for Trustworthy AI (EFTAI) (Oldfield et al., 2021). Se

planteó que las convocatorias exijan diversidad en sus equipos, transferencia de conocimiento, innovación y formación transversales con trabajo interdisciplinario, bajo un desarrollo participativo que potencie la conciencia social en IA.

Reto D. Métodos de Evaluación: ¿Qué métodos de evaluación ayudarían a generar confianza en la medicina personalizada basada en IA? Tres de los equipos analizar el reto D considerando como relevante:

Metodología. Para los grupos fue clave pensar el ¿Cómo integrar al ciudadano en la evaluación de los sistemas? Se discutió fijar metodologías para que la ciudadanía participe en el proceso de desarrollo de la IA que permitan señalar problemas y errores. De manera que se asegurase de que el conjunto de datos sea representativo de las personas y de que esta forma, las evaluaciones tengan una visión completa del sistema de IA. Para ello, resumieron que es necesario un proyecto que determine: (1) una revisión de literatura, del estado del arte; (2) Identifique las lagunas en los métodos de evaluación actuales; (3) y brinde recomendaciones para auditorías y sistema de evaluación del riesgo e impacto de que la IA a lo largo del ciclo de vida del producto, hasta su retiro.

Educación, Capacitación. En relación a la capacitación se focalizó puntualmente en el ámbito de salud y en particular en los hospitales. Resaltando que los trabajadores deben tener una formación específica en IA para comprender cómo ésta funciona y que sus predicciones no son 100% precisas. Analizar riesgos y definir buenas prácticas en la adopción de IA en salud.

Marcos de Regulación, Recomendaciones. Se debatió sobre disponer una certificación de adecuación para los datasets de entrenamiento, y de validar los métodos algorítmicos en diferentes cohortes de datos. Adicionalmente durante el taller, se mencionó la importancia de evaluar los costos, y la integración de sistemas habilitados para IA con los marcos regulatorios (GLP, GxP) en bioanálisis, farmacia y ciencias de la vida.

Datos Abiertos, Transparencia, Procesos Modelos. Finalmente, se mencionó la importancia de la reproducibilidad de los modelos, y hacer pruebas de resistencia con patrones multivariantes estadísticos. También, de garantizar la presencia humana (expertos médicos) en el bucle de desarrollo y uso de los algoritmos de IA para el cuidado de la salud. En relación a los algoritmos de IA para el diagnóstico, se planteó fuertemente el requerimiento de transparencia en los algoritmos para la verificación de la respuesta de los mismos por parte de personas expertas en el dominio.

Reto E. Conciencia: ¿Qué acciones prácticas son necesarias para concienciar a los diferentes grupos de interés de sus derechos y responsabilidades en uso de la IA? Tres de los equipos analizaron este reto, como principales puntos:

Gobernanza. Se destacó como clave la gobernanza y los aspectos legales de los datos de la IA en medicina. La necesidad de potenciar el uso de la IA en retos sociales ODS, servicios para ayudar a la ciudadanía en salud, y también en aplicaciones en la administración pública. Los grupos marcaron la importancia de un debate político y fiscalización. Determinar normativas y obligaciones de transparencia que requieran que las aplicaciones de IA muestren un descargo de responsabilidad sobre derechos y riesgos en la población, brindando también sanciones ante los problemas que se presenten, relacionados con la falta en protección de datos y de transparencia.

Educación, Capacitación. Uno de los puntos más debatidos dentro de la conciencia, es la educación, para esto, se plantearon múltiples opciones destacando tal como se mencionó: hacer una IA para el desarrollo en las escuelas, colaborar con los sistemas educativos e incluir competencias computacionales en educación primaria y a distintos niveles. La idea sería formular cursos básicos sobre IA y su impacto (adaptados en función de las competencias digitales y la accesibilidad a la tecnología) como por ejemplo lo que se aplica con los MOOC (Massive Open Online Course) en Finlandia.

También realizar una educación científica en IA, adaptar objetivos de formación escolar también la etapa de secundaria, formación a través de colegios profesionales para enseñar a profesores y docentes potenciales durante su formación (talleres transversales en la universidad sobre la minería de datos, tecnología, etc.). De esta forma, globalmente, se busca mejorar el conocimiento sobre analíticas de aprendizaje y herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la salud, administración, legal, política entre otras áreas.

Ciudadanía, Participación, Campañas publicitarias. Fue planteado estimular las campañas informativas en derechos y responsabilidad respecto al uso y aplicación de la IA. Para esto se planteó difundir más los manuales éticos o de calidad de las aplicaciones de manera sencilla de entender por la ciudadanía. También potenciar el diálogo entre la ciudadanía y la ciencia y encontrar el camino de la ciudadanía al inicio del proceso de desarrollo de la IA.

Por último, el diseño de campañas públicas, no necesariamente en canales educativos regulados, sino implementar trabajos en asociaciones sociales, ONGs, para dar a conocer los beneficios de la IA a la sociedad, concienciar también a las empresas y lograr más responsabilidad global.

Finalmente, como mejores ideas del taller fueron resumidas:

- Incluir a la ciudadanía en el todo el proceso: diseño, desarrollo, pruebas de experiencia de usuarios. Desarrollar una cultura de IA con y para la población.
- Apertura a la ciudadanía, explicar oportunidades y riesgos, definir estrategias con más canales de comunicación con la población.

- Financiación obligatoria a equipos diversos para garantizar la adecuación de sexo y género para explorar el trabajo en I+D.
- Auditorías y evaluaciones de riesgo e impacto de IA que se realicen a lo largo del ciclo de vida del producto hasta su retiro.
- Evaluación de costo beneficio de los resultados, desarrollos e investigación.
- Reforzar la regulación, transparencia obligatoria. Obligación en la presente legislación.
- Potenciar la calidad de los datos y su representatividad. Balancear equipos, muestras y orientar la investigación científica en esta línea.
- Capacitar sobre sesgos, conocimiento en los equipos educativos, guías y programas de formación.
- Garantizar el mecanismo humano en el bucle con expertos, médicos en aplicaciones de inteligencia artificial para el cuidado de la salud. IA más orientada a las personas y menos a los negocios.

B4W NETWORKING

Otro aspecto que se identificó como necesario, fue la creación de un canal de comunicación activo en Slack para mantener activa la comunicación creada durante la sesión. El cual tiene como principal objetivo continuar de forma más dinámica la conversación sobre seminarios, proyectos, convocatorias, eventos, necesidades y ofertas de empleo entre personas que trabajamos en el área.

Es así que el taller permitió profundizar en el desarrollo de un programa de mentoring liderado por B4W que contará con la participación de distintas investigadoras, así como las dinámicas y aprendizajes se podrán compartir en la red de colaboración para mejorar las prácticas. También se pudo concretar el desarrollo de un taller conjunto con Women in Bioinformatic & Data Science LA y el B4W entre las acciones concretas derivadas del encuentro. La evaluación del encuentro fue muy positiva por parte de las participantes.

Conclusiones derivadas del taller:

- Trabajar en la presentación de proyectos conjuntos a convocatorias internacionales.
- Difundir actividades entre las instituciones.
- Continuar con este tipo de iniciativas para construir una red internacional de colaboración.

CONFERENCIA FINAL

E. CONFERENCIA FINAL

La conferencia final del ciclo se realizó el día 16 de junio del 2021, se inició con la participación de la directora del Palau Macaya Bárbara Palacio, y la posterior participación del director asociado del Barcelona Supercomputing Center (BSC), el Dr. Josep Maria Martorell.

kw bioinfo 4women

PROYECTO SELECCIONADO CONVOCATORIA PALAU MACAYA **#AIGenderBias**

Líneas de acción para superar los sesgos de sexo y género existentes en ciencia

CONFERENCIA FINAL
FECHA: **16 DE JUNIO DE 2021**
HORARIO: **18h a 20h CEST**
ONLINE castellano:
<https://bit.ly/3545cuS>

Josep Maria Martorell
Director asociado del
Barcelona Supercomputing
Center (BSC)

Londa Schiebinger
Catedrática
John L. Hinds en
Stanford University y
Directora Gendered
Innovations EU/US

Catherine D'Ignazio
Assistant Professor of
Urban Science &
Planning, Director,
Data+Feminism Lab, MIT

Fundación "la Caixa"

Barcelona Supercomputing Center
Centro Nacional de Supercomputación

CONFERENCIA FINAL, 2021. PALAU MACAYA, BARCELONA.

El objetivo de la sesión fue presentar el resumen del ciclo a cargo del equipo del BSC, liderado por la investigadora María José Rementería responsable de la unidad Social Link Analytics y del Programa B4W. Pasando a un debate final con especialistas sobre (1) innovaciones de sexo y género en ciencia, salud y medicina, ingeniería y medio ambiente, y definiciones de (2) cómo utilizar datos y métodos computacionales para trabajar hacia la equidad racial y de género, particularmente en lo que se refiere a grandes datos.

La profesora Londa Schiebinger, catedrática John L. Hinds en Historia de la Ciencia en el Departamento de Historia de la Universidad de Stanford y directora del proyecto Gendered Innovations EU/US en Ciencia, Salud, Medicina, Ingeniería y Medio Ambiente, inició su presentación introduciendo el programa Gendered Innovations. En este sentido, señaló la importancia de integrar la perspectiva y el análisis de sexo y género en el diseño de la investigación, siendo un elemento requerido para justificar dentro de las grandes organizaciones internacionales el trabajo realizado, como lo establecido en la European Commission (EU) Horizon Europe 2020. Este aspecto es clave para la EU que ha financiado un equipo de más de 25 expertos/expertas que han publicado un informe con instrucciones en

investigación e innovación (Gendered Innovations 2: How Inclusive Analysis Contributes to Research and Innovation, n.d.)

CONFERENCIA FINAL, 2021. PALAU MACAYA, BARCELONA.

Se planteó como a nivel de los Estados Unidos en los institutos nacionales de salud, se ha definido como requerimiento clave y obligatorio para la financiación pública, introducir la variable sexo como variable biológica (SABV) relevante para la investigación. Durante su presentación presentó distintos ejemplos de sesgos de sexo y género en distintas enfermedades, procedimientos, ámbitos de investigación ciencia, salud y medicina, ingeniería y medio ambiente que afectan a la población. Marcó como clave el impacto del sexo cuando se trabaja con animales de laboratorio, factores como el lugar, el sexo del personal de trabajo, e incluso el espacio en la jaula, si es individual o grupal, tienen efectos sociales significativos en los resultados de los experimentos a considerarse. También durante su presentación habló de las diferencias durante la COVID-19 para hombres y mujeres, desde el punto de vista del sexo biológico, y otros factores relacionados con el sexo y género y factores socio-económicos.

De tal manera, que la metodología de trabajo planteada para incorporar el sexo y género en la investigación debería considerar las distintas etapas en la: a. Identificación del problema b. Diseño de la investigación c. Colección de los datos y por último d. Análisis de la información e. Difusión de resultados.

CONFERENCIA FINAL, 2021. PALAU MACAYA, BARCELONA.

Adicionalmente, fue mencionado el trabajo publicado por Lancet y ICMJE (Schiebinger et al., 2016) que define como fundamental:

1. Usar los términos sexo y género de forma correcta.
2. Informar sobre el sexo y/o género de los participantes.
3. Describir los métodos utilizados para determinar el sexo y género.
4. Separar el informe con los datos y factores que tienen intersección con el sexo, como la edad.
5. Discutir la influencia del sexo y/o género en los hallazgos.
6. Discutir las limitaciones de los datos.

Este marco ahora mismo forma parte de un sistema de recomendaciones, pero se espera que a futuro sea obligación a nivel general de investigación. Por lo que, se destacó la importancia de los estudios interseccionales que consideran variables que interactúan conjuntamente como la etnia, edad, estatus socio-económico, sexualidad, idioma, ubicación geográfica, habilidades entre otros aspectos claves entre ejes de opresión. Para lo cual no es suficiente con considerar el sexo y/o género o el estatus socio-económico de una persona, sino que analizar cómo se combinan estos factores para determinar resultados en salud y otros ámbitos.

En este sentido, las políticas públicas tienen un rol importante en las soluciones que buscamos, pero deben estar combinadas con otras acciones, como lo es el apoyo obligatorio por parte de las agencias de financiación, las universidades, y también las publicaciones científicas que supervisen y determinen la obligación de representar estas variables en los estudios. Todos estos aspectos deben considerarse en las evaluaciones e investigaciones, para desarrollar métodos de análisis y generar un análisis y resultados más rigurosos y reproducibles, que sean inclusivos y transparentes en la investigación.

CONFERENCIA FINAL, 2021. PALAU MACAYA, BARCELONA.

Por otra parte, la profesora Catherine D'Ignazio, adjunta de Planificación y Ciencia Urbana en el Departamento de Estudios Urbanos y Planificación del MIT y directora del Data + Feminism Lab. presentó su trabajo publicado de Data Feminism (D'Ignazio & Klein, 2020) junto a Lauren F. Klein en el que ponen de manifiesto la responsabilidad de las empresas y los gobiernos que reproducen sistemas que son sexistas y racistas. Dio un resumen de la realidad social, analizando las causas de lo que vemos no son los sesgos de algoritmos únicamente, sino una reproducción de la sociedad y las personas. En este sentido, el feminismo de los datos es una resistencia contra las narrativas masculinas que circulan y predominan en la población. Pero existe una resistencia desde distintos colectivos sociales como mujeres, personas indígenas, inmigrantes, comunidad LGBTQ+ y más, de manera que se está trabajando para combatir este problema, aunque hay mucho trabajo por hacer y llevar adelante.

La profesora D'Ignazio analizó el concepto del feminismo aplicado a los datos, marcando la importancia del feminismo interseccional para combatir la raíz de muchos de los problemas. La igualdad de derechos para todos los géneros, aún no se ha logrado, por lo que es necesario para ello adquirir un compromiso político al respecto. El feminismo interseccional no es sólo sobre mujeres y género, es por tanto, sobre el poder, de quién lo tiene y quienes no lo tienen, y están excluidos. Los datos son poder. Por lo que el feminismo interseccional puede ayudar a revisar el poder, los datos y cambiarlo desafiando las causas reales de los sesgos que reproducen desigualdades presentes.

7 Principles of Data Feminism

Examine power
Challenge power
Rethink binaries and hierarchies
Elevate emotion and embodiment
Embrace pluralism
Consider context
Make labor visible

CONFERENCIA FINAL, 2021. PALAU MACAYA, BARCELONA.

Durante la presentación se definieron siete principios necesarios para aplicar hoy en día por las personas que trabajan en el área de IA y en el contexto social para transformar problemas presentes:

1. Examinar el poder en distintos ámbitos, ver las interacciones entre las fuerzas que están reproduciendo desigualdades 2. Desafiar el poder, los esquemas establecidos, 3. Repensar el binarismo y jerarquías; 4. Elevar la emoción y encarnación 5. Adoptar el pluralismo, 6. Considerar el contexto y por último 7. Hacer el trabajo visible.

Así, se cerró la serie, abriendo la puerta al debate y al pensamiento sobre los sesgos de sexo y género en la inteligencia artificial y la salud. Desde el programa Bioinfo4Women se proyecta:

- A nivel político, se realizará una presentación a los responsables del área de género y salud del Parlamento de la Generalitat de Catalunya para presentar el tema y colaborar en la definición de estrategias y políticas públicas.
- A nivel de investigación, se está trabajando en diferentes consorcios europeos en proyectos [H2021-01-24: Abordar el género, la raza y otros prejuicios en la IA] para desarrollar sistemas para evaluar los prejuicios sexuales y de género y también incluirá la etnia, la edad, entre otros. otros, particularmente en el área de la salud.
- Y finalmente, a nivel de actividades para mejorar la visualización y la acción sobre el tema, estamos trabajando junto con ELIXIR, para llevar a cabo un próximo BioHackaton [FAIRX: Evaluación de sesgo cuantitativo en los recursos de datos biomédicos de ELIXIR] en noviembre de 2021 para analizar datos de sexo y género en repositorios de datos genómicos en Europa, con el fin de conocer la información existente, su calidad y limitaciones, y trabajar para definir pautas y recomendaciones de trabajo. Así como revisar los protocolos, y los aspectos éticos y sociales de los datos.

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

Como resultado y principales conclusiones de los debates y trabajos de reflexión de los distintos participantes, se han obtenido las siguientes propuestas:

Políticas Públicas. Legislación. Financiación.

Políticas Públicas. Es clave buscar sinergias con grupos políticos para desarrollar guías y fomentar la financiación de proyectos de investigación sobre los problemas de salud relacionados con sesgos de sexo y género en IA. Potenciar a nivel científico, la regulación en las publicaciones revisadas por pares, que contemplen y exijan este tipo de análisis con la perspectiva de sexo y género durante el diseño, análisis y en los resultados. Trabajar en un marco legal que determine el impacto científico, social y político, así como la responsabilidad de los sistemas que se aplican en la sociedad.

Educación y Formación.

Educación y Formación. Existe una necesidad de adaptar los programas de estudios universitarios (licenciaturas, máster y doctorados) para incluir el problema de los sesgos. En particular en las carreras relacionadas con salud e ingeniería, incluir la perspectiva de sexo y género para hacer conscientes de los riesgos y su repercusión social. Promover en el ámbito educativo el conocimiento sobre los sesgos de sexo y género en salud en IA, tanto en escuelas e institutos, por medio de charlas científicas y campañas educativas que promuevan una educación en valores de igualdad desde la infancia. Colaborar también a nivel docente, para generar espacios de transformación digital, cursos básicos de IA y su impacto.

En el ámbito de salud, hospitales e instituciones relacionadas, los/las trabajadoras deben profundizar sobre el funcionamiento y aplicación de la IA para tener conciencia del impacto y riesgos. Desarrollar programas de capacitación que den herramientas claves en distintos ámbitos. Formar e informar sobre los sesgos y diferencia de sexo y género en salud para su mejor diagnóstico y tratamiento personalizado.

Diálogo Social. Comunicación. Campañas de Sensibilización.

Comunicación científica. Es importante desarrollar una comunicación científica cercana a la ciudadanía. Desarrollar campañas sobre los sesgos de sexo y género en los repositorios de datos y acerca de las consecuencias adversas de las desigualdades sociales en salud e inteligencia artificial.

Potenciar planes educativos y la comunicación científica en primaria, secundaria, nivel universitario, así como en asociaciones culturales, ONG que incluyen a distintos colectivos y movimientos sociales, o influencers, para llegar a un mayor público. Adicionalmente se propuso la realización de distintos documentales científicos para dar a conocer la práctica clínica discriminatoria.

En cuanto a los estudios clínicos, se propuso difundir y capacitar a la población sobre las diferencias de sexo y género en relación a las enfermedades para potenciar un mejor diagnóstico y tratamientos. Finalmente, es necesario promover el activismo desde las sociedades científicas y la determinación de campañas internacionales a través de las redes sociales y los medios de comunicación.

Guías y Regulación IA. Auditoría Algorítmica.

Se debe continuar en la labor de elaboración de guías y sistema de recomendación por parte de las principales asociaciones de aprobación como son la Spanish Agency of Medicines and Medical Products (AEMPS), European Medicines Agency (EMA) and The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) incluyendo la categoría de sexo y género en los formularios de recogida de datos. Hay que trabajar con consenso en la definición de sexo y género, con un uso de vocabulario estandarizado y aprobado por la comunidad científica, de manera que sean homólogos en las diferentes bases de datos y repositorios de información.

Potenciar Herramientas de Control y Corrección. Auditoría. Es necesario disponer por parte de los equipos de desarrollo de métricas para evaluar los modelos, de técnicas de mitigación de sesgos, y de herramientas de medición de sesgos en los datos y algoritmos. Implementar métodos para poder balancear colecciones y tener sistemas de autoría que controlen la representatividad, brindando un distintivo de calidad. De manera que es clave potenciar la participación de la población en el diseño, definición de parámetros, análisis y revisión de resultados para resguardar los derechos ciudadanos.

Estrategias Inclusivas en la Atención Sanitaria e Investigación Biomédica.

Se requiere definir estrategias inclusivas en la promoción y en la atención sanitaria. Es necesario incluir la perspectiva de sexo y género en todas las estrategias que se definan para promocionar la salud de las personas. Ampliar el diseño participativo, fomentando la atención adecuada a personas de colectivos vulnerables como LGBTIQ+.

Es esencial considerar e incluir grupos interseccionales en la investigación médica para expandir y tener mayor representatividad en la investigación, incluir el sexo, género, orientación sexual, etnia, nacionalidad, estatus socioeconómico, discapacidad, edad. Debe garantizarse la diversidad, especialmente cuando se utilizan fondos públicos. También comentaron la necesidad de incentivar y favorecer la participación en estudios de los grupos minoritarios, fomentando su participación con distintas acciones.

Calidad y Equidad de los Datos. Representatividad.

Ampliación de la Recogida de Datos diversificando las fuentes origen de los mismos. Es requerido en datos sanitarios de atención primaria, incorporar otras fuentes de información como datos poblacionales sociodemográficos de manera

que se pueda obtener la mayor variabilidad y representación social. Fue destacado considerar el género fuera del sistema binario considerando la diversidad global.

Calidad del dato: potenciar criterios de Evaluación e Inclusión. Es importante incluir criterios de evaluación de los datos en las políticas de las revistas científicas para la publicación de artículos comprobando la completitud y balance respecto al sexo y género de los datos utilizados en la investigación.

Equidad en los conjuntos de datos de entrenamiento. Asimismo, los conjuntos de datos de entrenamiento de los algoritmos, deben estar libres de sesgos y garantizar el balance de los datos en relación con las variables de interés abordadas. También se debe disponer de un catálogo y herramientas para detectar sesgos que permitan su corrección y calidad de los resultados.

Equipos Multidisciplinares e Inclusivos.

Equipos de desarrollo multidisciplinarios e inclusivos. Es clave desmitificar la IA, y plantear sistemas que den respuestas a hipótesis no sesgadas. Es imprescindible que las personas formen parte de todas las fases del proceso: el planteamiento, desarrollo y verificación de resultados (human-in-the-loop), conformar conformen equipos de desarrollo multidisciplinarios e inclusivos, que garanticen una visión diversa y crítica.

Ciencias Sociales y Humanidades. Impacto Social y Ético IA.

Es clave incluir y trabajar conjuntamente desde el ámbito de la salud e IA con las Ciencias Sociales y Humanas, generando colaboraciones para evaluar el impacto social en la población. Importante trabajar con equipos multidisciplinarios durante el diseño, desarrollo y análisis de la investigación, para evitar sesgos y garantizar el control y adaptación a las necesidades de la ciudadanía. También es fundamental integrar datos demográficos, socioeconómicos entre otros factores que influyen en la salud de las personas e impactan en los resultados.

Focalizar en el impacto social de la IA en salud y en relación a las metas globales. Es destacado el relacionar el trabajo en desarrollo en salud e IA con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas para resolver y contribuir en la superación de los retos mundiales. Orientar la IA al bien social, trabajar en distintas áreas, por ejemplo, para detectar violencia de género, el abuso doméstico, depresión, la predicción de la desnutrición en población vulnerable, aplicación de la IA también en problemas económicos, educativos, legales, gubernamentales y/o ambientales.

Confianza y Explicabilidad IA.

Modelos de IA. Es destacada la necesidad de revisar los modelos de AI para evitar clasificaciones injustas, promover una IA explicable y transparente que evite contradicciones en los resultados y permita identificar posibles sesgos en los mismos. Es importante garantizar la anonimización de los datos y proteger la

privacidad a forma de tener calidad de datos y que también permitan un estudio reproducible.

PRÓXIMOS PASOS

Desde el programa Bioinfo4Women se proyecta dar continuidad a todo el trabajo realizado en estos meses:

1. A nivel político, se realizará una presentación ante responsables en el área de género y salud del Parlamento de la Generalitat de Catalunya para exponer el tema y colaborar en la definición de estrategias y políticas públicas.
2. A nivel de investigación, se está trabajando en distintos consorcios europeo en proyectos [[H2021-01-24: Tackling gender, race and other biases in AI](#)] para desarrollar unos sistemas de evaluación de los sesgos de sexo y género y también incluirá étnicos, edad, entre otros, en particular en el área de salud.
3. Y por último a nivel actividades para potenciar la visualización y acción en el tema, se está trabajando junto al ELIXIR, para realizar un próximo BioHackaton [[FAIRX: Quantitative bias assessment in ELIXIR biomedical data resources](#)] en noviembre 2021 para analizar los datos de sexo y género en repositorios de datos en genómica en Europa, con el objetivo de conocer la información existente, su calidad y limitaciones, y trabajar para definir unas guías de trabajo y recomendaciones, así como, revisar los protocolos, y los aspectos éticos y sociales de los datos.

ANEXOS

04 Anexos

DIFUSIÓN CICLO

La difusión del ciclo se realizó por medio de distintos canales de comunicación que fueron además potenciados por la situación de la pandemia COVID-19 y el contexto de la virtualidad.

El canal principal fué la cuenta de Twitter de Bioinfo4Women con unos 2.271 seguidores utilizando el hashtag #AIGenderBias y la cuenta de Twitter del Barcelona Supercomputing Center que también dio apoyo con 11.400 seguidores.

Como segundo canal se utilizó LinkedIn, publicando las sesiones del ciclo en el perfil de Bioinfo4Women con 457 seguidores, y el perfil del BSC con 13.762 seguidores. Adicionalmente se realizó una difusión personalizada por medio de correo electrónico a personas de distinto ámbito que pudieran estar interesadas en el tema, fueron enviados más de 1.000 email a las redes de contactos del B4W en tres idiomas catalán, castellano e inglés y el ciclo fue incorporado a la Newsletter del Barcelona Supercomputing Center para difundir a los más de 800 empleados del centro.

Las conferencias y seminarios se transmitieron en directo en inglés y castellano simultáneamente, dando mayor visibilidad y la posibilidad de inclusión al público internacional, quedando disponibles para su consulta y visualización posterior por parte del público desde la web del programa Bioinfo4Women y la lista de reproducción de Bioinfo4Women en el canal de YouTube del Barcelona Supercomputing Center.

Los videos difundidos en La Caixa y La Lluçana y todo el material realizado durante las sesiones, se encuentra publicado en la sección del Ciclo de Pensamiento Palau Macaya: Sex and Gender Bias in Artificial Intelligence and Health web del B4W y el canal de YouTube del BSC para conservar y continuar con la divulgación de esta línea de investigación.

La Tabla siguiente detalla los links del ciclo publicados en la web oficial de La Caixa y La Lluçana fecha de ingreso 29 de junio 2021 (cifras en aumento):

Conferencia Inaugural - Castellano

<https://www.youtube.com/watch?v=X9-qn-JifAY&t=2342s>

200 visualizaciones Fundación la Caixa

<https://www.youtube.com/watch?v=LfHyW-xNDZ0>

64 visualizaciones Fundación la Caixa

<https://www.youtube.com/watch?v=mp2JGJaT8fQ&t=3146s>

288 visualizaciones La Lluçana

Conferencia Inaugural Inglés

<https://www.youtube.com/watch?v=RtQyWxzAnVY>

62 visualizaciones La Caixa YouTube

<https://www.youtube.com/watch?v=tEWtnldJIn4&t=2379s>

223 visualizaciones La Lluçana

Seminario Salud IA Castellano

<https://www.youtube.com/watch?v=o5puNo0QP4k>

230 visualizaciones La Lluçana

Seminario Salud IA - Inglés

<https://www.youtube.com/watch?v=Wo23JkLSSwk&t=164s>

171 visualizaciones La Lluçana

https://www.youtube.com/watch?v=CMwOErtO_Dc

88 visualizaciones Fundación la Caixa

Seminario Ética Sociedad IA - Castellano

<https://www.youtube.com/watch?v=OC9YEWuREA>

195 visualizaciones Fundación la Caixa

<https://www.youtube.com/watch?v=cvYW-Cfnyiw&t=1142s>

273 visualizaciones La Lluçana

Seminario Ética Sociedad IA - Inglés

<https://www.youtube.com/watch?v=LRFjhjBKro&t=16s>

88 visualizaciones La Lluçana

Conferencia Final – Castellano

<https://www.youtube.com/watch?v=DrdfS3dSNf4>

57** visualizaciones Fundación la Caixa

(**Resultado de acciones La Caixa PDF)

Conferencia Final - Inglés

<https://www.youtube.com/watch?v=PVfSEFI1kHo>

64** visualizaciones Fundación la Caixa

(**Resultado de acciones La Caixa PDF)

Adicionalmente a la organización del Bioinfo4Women, Fundación La Caixa por medio de La Chincheta facilitó la realización de una entrevista con la Doctora Carme Valls, invitada de la sesión “Sesgos de sexo y género en Salud” publicado en Univaris del Medscape a la fecha del 30 marzo del 2021.

<https://www.univadis.es/viewarticle/entrevista-a-carme-valls-lloret-medicina-con-perspectiva-de-genero-741337>

La investigadora María José Rementería, líder del grupo Social Link Analytics del Life Sciences Department del BSC realizó una entrevista el 1 de abril del 2021 publicada en El Matí de Catalunya Ràdio explicando las sesiones organizadas, y todo el trabajo realizado desde el Bioinfo4Women publicada en la web: <https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-mati-de-catalunya-radio/el-biaix-de-genero-i-sexe-de-la-intelligencia-artificial/audio/1097392/> y una entrevista para el diario digital Innovaspain. <https://www.innovaspain.com/bioinfo4women-maria-jose-rementeria/>

Por cada taller y/o conferencia y/o seminario:

- Tenemos un informe que resume las intervenciones, referencias científicas y material educativo relevante que ha sido elaborado por la moderadora de cada taller basado en el debate organizado en los seminarios.
- Contamos con material visual de cada sesión pública y acceso a notas específicas de los invitados principales por la conferencia abierta, en este caso por ejemplo entrevistas a la doctora Carme Valls y a la investigadora María José Rementería.
- En las 4 sesiones abiertas al público se realizaron encuestas por Twitter al finalizar la transmisión en línea para evaluar el impacto en relación al grado de interés en la temática, relevancia, implicación y utilidad en el trabajo. Y en los 3 talleres cerrados se realizaron encuestas diseñadas en Google Forms que se enviaron a las personas que participaron en las sesiones vía email.
- El contenido del proyecto estará disponible en una sección de la web oficial del Bioinfo4Women donde se pueden encontrar el programa, videos, los materiales divulgativos y los esquemas de trabajo en talleres. Toda la información se ha traducido al inglés para dar mayor visibilidad y diversidad al ciclo: <http://bioinfo4women.bsc.es/sex-and-gender-bias-in-artificial-intelligence-and-health/>

El Observatorio Social

Espacio de *debate y reflexión*

Sesgos de Sexo y Género en Inteligencia Artificial y Salud: Construyendo el Futuro para la Igualdad

¿Cuál es nuestro reto?

Crear un debate abierto, intercambiar conocimientos y analizar los desafíos sociales, éticos y tecnológicos del sesgo de sexo y género en la investigación en el campo de la salud, la medicina personalizada y la inteligencia artificial (IA).

¿Dónde queremos llegar?

Brindar información y evidencias científicas sobre la importancia del sesgo de sexo y género en la ciencia, específicamente en el campo de la salud, la medicina personalizada y la inteligencia artificial (IA) con el objetivo de aplicar soluciones innovadoras para reducirlos.

PROYECTO SELECCIONADO CONVOCATORIA PALAU MACAYA

Coorganizado con: Barcelona Supercomputing Center (BSC)

#GenderBias #GenderAI #GenderDataScience
#GenderEquality #PalauMacaya

Del martes 16 de marzo al miércoles 16 de junio de 2021

Pg. de Sant Joan, 108
Barcelona

Fundación "la Caixa"

Sesgos de Sexo y Género en Inteligencia Artificial y Salud: Construyendo el Futuro para la Igualdad

¿Cómo trabajaremos?

Desde el programa Bioinfo4women, del Departamento de Ciencias de la Vida del Barcelona Supercomputing Center (BSC), se realizará la coordinación del ciclo. La estructura se define por dos ejes temáticos: (1) medicina personalizada e (2) inteligencia artificial. Para cada uno de los ejes temáticos se diferencian actividades: seminario, grupo de trabajo y taller participativo. Las actividades tienen por objetivo crear un espacio de reflexión entre científicos y destacados representantes de la ciudadanía de diferentes ámbitos (empresas, medios de comunicación, ONG, centros de investigación y Administración Pública, entre otros) para debatir y concienciar sobre el sesgo de sexo y género en la salud y el riesgo de amplificación y perpetuación con la aplicación de inteligencia artificial. Así mismo, se busca fomentar redes de colaboración y debate que puedan contribuir al conocimiento, artículos científicos, libros y proyectos de investigación con impacto en la sociedad.

ACTIVIDADES

Recuerda que toda la programación está sujeta a los cambios que la situación sanitaria requiera.

CONFERENCIA INAUGURAL | 16 DE MARZO, DE 18 A 20 H

Sesgos de sexo y género en inteligencia artificial y salud

La conferencia inaugural definirá los objetivos del ciclo, planteando un debate abierto con expertos internacionales para analizar las implicaciones del sesgo de sexo y género en el desarrollo y las aplicaciones de nuevas tecnologías en el campo de la salud y la medicina personalizada, en particular el riesgo de amplificación de sesgos y su perpetuación con la aplicación de la inteligencia artificial en la población.

PRESENCIAL CON RESERVA Y ONLINE
Consulta el acto en nuestra web.

A CARGO:

Presentación: **María José Rementería** y **Nataly Buslón**, Social Link Analytics, Programa Bioinfo4women, Barcelona Supercomputing Center (BSC).

Alfonso Valencia, profesor de investigación ICREA, director del Departamento de Ciencias de la Vida en el Barcelona Supercomputing Center (BSC) y director del Instituto Nacional de Bioinformática (INB-ISCIII). **María Teresa Ferretti**, cofundadora y directora científica, Women's Brain Project (WBP).

SEMINARIO | 14 DE ABRIL, DE 10 A 13 H

La perspectiva de sexo y género en el futuro de la medicina personalizada

La medicina personalizada propone un nuevo paradigma en el que las decisiones terapéuticas son guiadas por los atributos individuales de cada paciente. Se ha acumulado suficiente evidencia científica que indica la existencia de diferencias individuales en las respuestas a medicamentos debidas no solo a factores genéticos sino también a factores intrínsecos, como el sexo biológico y el género. Para predecir la variabilidad de la respuesta terapéutica, evitar efectos adversos o falta de eficacia de los fármacos y determinar el pronóstico de las enfermedades, la investigación biomédica tiene que estar potenciada por la inclusión de las diferencias de sexo y género en lo referente a todas las actividades de los profesionales sanitarios, desde el desarrollo experimental y tecnológico hasta la ética y el derecho.

PRESENCIAL CON RESERVA Y ONLINE
Consulta el acto en nuestra web.

A CARGO:

Luis Rocha, profesor y director del programa de graduados en informática Complex Networks and Systems de NSF-NRT, miembro del Indiana University Network Science Institute y miembro del equipo docente del Programa de Ciencia Cognitiva en la Universidad de Indiana, Bloomington (EE. UU.). **Carme Valls**, política y médica especializada en endocrinología con perspectiva de género. Directora del programa Mujer, Salud y Calidad de Vida en el Centro de Análisis y Programas Sanitarios CAPS. **Silvina Catuara Solarz**, doctora, evaluadora de proyecto y mentora de empresas emergentes en EIT Health, miembro de la lista de expertos en salud digital de la OMS y directora en Aplicación de la Tecnología para Neurociencia y Salud Mental del Women's Brain Project.

Moderador: **David Cirillo**, investigador del grupo de Biología Computacional, Barcelona Supercomputing Center (BSC).

PROYECTO SELECCIONADO CONVOCATORIA PALAU MACAYA

#GenderBias #GenderAI #GenderDataScience
#GenderEquality #PalauMacaya

GRUPO DE TRABAJO | 14 DE ABRIL, DE 14 A 18 H

Construyendo un futuro para la igualdad: desafíos y estrategias para la medicina personalizada

Análisis de la aplicación de la perspectiva de sexo y género en la investigación científica en el área de la salud y la medicina personalizada. Reflexionaremos sobre herramientas y estrategias de mejora en los sesgos existentes en el ámbito de la salud, con el objetivo de aplicar soluciones innovadoras para reducirlos y mejorar la calidad de vida de la población.

NO ABIERTO AL PÚBLICO

SEMINARIO | 11 DE MAYO, DE 10 A 13 H

Desafíos sociales, éticos y tecnológicos del sesgo de sexo y género en la IA y la atención médica

El sesgo de la IA está presente en los algoritmos de diferentes formas, desde el diseño del experimento y los datos recopilados o utilizados para entrenar el algoritmo hasta, finalmente, la interpretación de los resultados. Como resultado, puede generar decisiones injustas, comportando discriminación o estigmatización hacia ciertos grupos de personas. Parte de este sesgo se hereda de sesgos históricos o construidos socialmente. La IA puede ayudar a identificar y reducir estos sesgos, pero también puede aumentar el problema de la inclusión y la diversidad si no están integradas en todo el ciclo de vida del sistema de la IA. Se necesita un diálogo abierto y multidisciplinar para incluir una perspectiva de sexo y género en el diseño y despliegue de la IA en la atención médica, con el fin de promover la equidad y la confiabilidad en la sociedad.

PRESENCIAL CON RESERVA Y ONLINE
Consulta el acto en nuestra web.

A CARGO:

Karina Gibert, catedrática en la UPC, cofundadora y directora del IDEAI-UPC y vicepresidenta de Equidad y Ética en COEINF. **Itziar de Lecuona**, profesora asociada en la Escuela de Medicina de la UB y directora adjunta del Observatorio de Bioética y Derecho - Cátedra de Bioética por la UNESCO. **Paula Petrone**, fundadora y directora ejecutiva en Phenobyte.

Moderadora: **Atia Cortés**, investigadora del grupo Social Analytics, Barcelona Supercomputing Center (BSC).

GRUPO DE TRABAJO | 11 DE MAYO, DE 14 A 18 H

Construyendo un futuro para la igualdad: mapa de ruta hacia una IA inclusiva para un mejor sistema de salud

Análisis científico sobre el sesgo de sexo y género en las nuevas tecnologías e inteligencia artificial y el riesgo existente de su amplificación y consolidación. Propuesta de trabajo para definir estrategias de mejora y posibles soluciones abordando la problemática desde un punto de vista diverso e inclusivo sobre los desafíos sociales, éticos y tecnológicos.

NO ABIERTO AL PÚBLICO

GRUPO DE TRABAJO | 12 DE MAYO, DE 16 A 20 H

Red internacional Mujer en Ciencia: Salud e Inteligencia Artificial

Reflexión y debate con diferentes organizaciones e iniciativas sociales para definir acciones concretas para generar y mantener una red de colaboración internacional de apoyo mediante diversos actores que investigan y trabajan sobre sesgos de sexo y género en ciencia en el ámbito de la inteligencia artificial y la salud.

NO ABIERTO AL PÚBLICO

PROYECTO SELECCIONADO CONVOCATORIA PALAU MACAYA

#GenderBias #GenderAI #GenderDataScience
#GenderEquality #PalauMacaya

CONFERENCIA | 16 DE JUNIO, DE 16 A 20 H

Líneas de acción para superar los sesgos de sexo y género existentes en ciencia

Debate final sobre (1) innovaciones de sexo y género en ciencia, salud y medicina, ingeniería y medio ambiente, y definiciones de (2) cómo utilizar datos y métodos computacionales para trabajar hacia la equidad racial y de género, particularmente en lo que se refiere al espacio y al lugar. Cierre del ciclo, presentación de resultados y medidas que pueden ser aplicadas en el futuro en beneficio de la población.

PRESENCIAL CON RESERVA Y ONLINE
Consulta el acto en nuestra web.

A CARGO:

Presentación: **María José Rementería** y **Nataly Busión**, Social Link Analytics, Programa Bioinfo4women, BBarcelona Supercomputing Center (BSC).

Josep Maria Martorell Rodon, director asociado del Barcelona Supercomputing Center (BSC). **Londa Schiebinger**, catedrática John L. Hinds en Historia de la Ciencia en el Departamento de Historia de la Universidad de Stanford y directora del proyecto Gendered Innovations EU/US en Ciencia, Salud, Medicina, Ingeniería y Medio Ambiente. **Catherine D'Ignazio**, profesora adjunta de Planificación y Ciencia Urbana en el Departamento de Estudios Urbanos y Planificación del MIT y directora del Data + Feminism Lab.

PONENTES CONFERENCIA SEMINARIO, TALLERES, EQUIPO

Ponentes (por orden cronológico)

- **Zulema Altamirano**, Directora de la Unidad de Mujeres y Ciencia. Ministerio Ciencia e Innovación, España.
- **Laura Perez**, Tinenta d'Alcaldia Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI · Ajuntament de Barcelona.
- **Alfonso Valencia**, Barcelona Supercomputing Center. Life Sciences Department Director.
- **Maria Teresa Ferretti**, Co-founder and Chief Scientific Officer, Women's Brain Project.
- **Carme Valls Llobet**, Directora Mujer, Salud y Calidad de Vida» en el Centro de Análisis y Programas Sanitarios (CAPS).
- **Valeria Raparelli**, University of Alberta, Canadá, University of Ferrara, Italia.
- **Luis Rocha**, Director of the NFS-NRT. Indiana University. USA
- **Silvina Catuara**, European Institute of Innovation and Technology Health (EIT Health).
- **Karina Gibert**, Catedrática UPC & Vicedegana Igualdad y Ética COEINF.
- **Itziar de Lecuona**, Directora Observatoria Bioética y Derecho - Cátedra UNESCO.
- **Allison Gardner**, Keele University & Women Leading in Artificial Intelligence.
- **Paula Petrone**, SGlobal. Managing Director de Phenobyte.
- **Josep Maria Martorell**, Barcelona Supercomputing Center, Director Asociado.
- **Londa Schiebinger** Stanford University. Director, EU/US Gendered Innovations in Science, Health & Medicine.
- **Catherine D'Ignazio**, MIT. Department of Urban Studies & Planning. Director, Data + Feminism Lab.

Participantes Talleres (en orden alfabético)

Ainhoa Flecha; Allison Gardner; Alba Jené; Anais Baudot; Ana Dueso; Alfredo Vellido; Ana Brugulat; Ana Julia Velez Rueda; Beatriz Villarejo; Begum Genc; Bhuvana Meenakshi; Carme Valls Llobet; Carla Conejo; Carlos Sierra; Concepción Sanz; Cristian Barrue; Cristina Clos; Eduard Porta; Eider Arenaza- Urquijo; Elena Carreras; Esther Paniagua; Emilia López-Iñesta; Enzo Ferrante; Ester Bonet; Fouzia Radouani; Francisco García; Gemma Galdon Clavell; Isabelle Vernos; Jayne Hope; Karma Peiró; Karina Gibert; Kerstin Bach; Laia Subirat; Lucía Tróchez Ardila; Lucy Jiménez; Lydia González; Maite Paramio; María Del Pilar Oller; Marjolein Oorsprong; Mercedes Jorquera; Natalie Cernecka; Natasa Milic-Frayling; Nieves Lorenzo; Nuria Castells; Nuria Agell; Osnat Hakimi; Oriol Rios; Paula Petrone; Rocio Garcia; Rosana Corram; Roberto Confalonieri; Sarah Bonnin; Sara Pedraz; Simona Giardina; Shalini Kurapati; Teresa Riera; Teresa scantamburlo; Trinidad Serrano Aulló; Ute Roehrig; Vera Pancaldi; Victoria Prieto.

Personas Colaboradoras en el Ciclo

- **Atia Cortés**, Investigadora postdoctoral en el Barcelona Supercomputing Center. Programa Bioinfo4Women.
- **Davide Cirillio**, Investigador postdoctoral en el Barcelona Supercomputing Center. Programa Bioinfo4Women.
- **Eva Navarrete**, Asistente Director Life Science Department en el Barcelona Supercomputing Center. Programa Bioinfo4Women.
- **Eva Alloza**, Training and Support Officer en el Barcelona Supercomputing Center. Programa Bioinfo4Women.
- **Teia Guix Boqué**, Co-emprèn.
- **Esther Bernado**, Co-emprèn.
- **Irene Lapuente Aguilar**, La Mandarina de Newton.
- **Yolanda Altmiras Delgado**, Fundación “la Caixa” – Palau Macaya.
- **Jordi Gaya**, Focus. Fundación “la Caixa” – Palau Macaya.

Dirección del Ciclo

- **María José Rementeria**, Líder del grupo Social Link Analytics, Barcelona Supercomputing Center. Programa Bioinfo4Women.
- **Nataly Buslón**, Investigadora postdoctoral en el Barcelona Supercomputing Center. Programa Bioinfo4Women.

BIBLIOGRAFÍA

- Arnegard, M. E., Whitten, L. A., Hunter, C., & Clayton, J. A. (2020). Sex as a Biological Variable: A 5-Year Progress Report and Call to Action. *Journal of Women's Health (2002)*, 29(6), 858–864. <https://doi.org/10.1089/jwh.2019.8247>
- Cirillo, D., Catuara-Solarz, S., Morey, C., Guney, E., Subirats, L., Mellino, S., Gigante, A., Valencia, A., Rementería, M. J., Chadha, A. S., & Mavridis, N. (2020). Sex and gender differences and biases in artificial intelligence for biomedicine and healthcare. *Npj Digital Medicine*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.1038/s41746-020-0288-5>
- D'Ignazio, C., & Klein, L. F. (2020). *Data feminism*. <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2378911>
- Gender and women's mental health*. (n.d.). Retrieved 27 July 2021, from <https://www.who.int/teams/control-of-neglected-tropical-diseases/yaws/diagnosis-and-treatment/mental-health-and-substances-use>
- Gendered Innovations 2: How Inclusive Analysis Contributes to Research and Innovation*. (n.d.). 244.
- Grogan, K. E. (2019). How the entire scientific community can confront gender bias in the workplace. *Nature Ecology & Evolution*, 3(1), 3–6. <https://doi.org/10.1038/s41559-018-0747-4>
- Ibrahim, H., Liu, X., Zariffa, N., Morris, A. D., & Denniston, A. K. (2021). Health data poverty: An assailable barrier to equitable digital health care. *The Lancet Digital Health*, 3(4), e260–e265. [https://doi.org/10.1016/S2589-7500\(20\)30317-4](https://doi.org/10.1016/S2589-7500(20)30317-4)
- Lecuona, I. de (coord). (n.d.). *Pautes per avaluar projectes de recerca i innovació en salut que utilitzin tecnologies emergents i dades personals*. 83.
- McLaughlin, J.E., Wolcott, M., Hubbard, D. et al. A qualitative review of the design thinking framework in health professions education. *BMC Med Educ* 19, 98 (2019). <https://doi.org/10.1186/s12909-019-1528-8>
- Objetivos y metas de desarrollo sostenible – Desarrollo Sostenible*. (n.d.). Retrieved 27 July 2021, from <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>
- Oldfield, M., Gardner, A., Smith, A. L., Steventon, A., & Coughlan, E. (2021, June 2). *Ethical funding for trustworthy AI: Initial workshop outcomes*. AISB

Symposium 2021.

[https://researchportal.port.ac.uk/portal/en/publications/ethical-funding-for-trustworthy-ai-initial-workshop-outcomes\(4d544e68-2f4d-4cf2-b670-9cb161bd97bd\).html](https://researchportal.port.ac.uk/portal/en/publications/ethical-funding-for-trustworthy-ai-initial-workshop-outcomes(4d544e68-2f4d-4cf2-b670-9cb161bd97bd).html)

Principled Artificial Intelligence | Berkman Klein Center. (2020, May 2).

<https://cyber.harvard.edu/publication/2020/principled-ai>

Schiebinger, L., Leopold, S. S., & Miller, V. M. (2016). Editorial policies for sex and gender analysis. *The Lancet*, 388(10062), 2841–2842.

[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(16\)32392-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)32392-3)

Schiebinger, L., & Schraudner, M. (2011). Interdisciplinary Approaches to Achieving Gendered Innovations in Science, Medicine, and Engineering1.

Interdisciplinary Science Reviews, 36(2), 154–167.

<https://doi.org/10.1179/030801811X13013181961518>

UNESCO. (2019). *Women in Science* (p. 4).

<http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs55-women-in-science-2019-en.pdf>

United Nations S. (2020). *Visualizar los datos: La representación de las mujeres en la sociedad*. ONU Mujeres. <https://www.unwomen.org/digital-library/multimedia/2020/2/infographic-visualizing-the-data-womens-representation>

Wilkinson, M., Dumontier, M., Aalbersberg, I. et al. *The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship*. *Sci Data* 3, 160018 (2016).

<https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>